

**ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИНГ СИФАТИНИ
ТАЪМИНЛАШ БОРАСИДАГИ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР**

(Япониядаги таълим тизими мисолида)

Жалолдинов Ахрор Абдусаттор ўғли,
Наманган муҳандислик-қурилиш институти,
E-mail: axrorjaloldinov0797@gmail.com,
Тел: 93 053 73 97

Аннотация. Мақолада Япония таълимнинг шаклланиши, моҳияти ҳамда ушбу таълим технологияларидан фойдаланиш зарурияти, халқаро алоқалар, замонавий тажрибалар асосида дарс жараёнларини ташкил этиш борасида сўз боради.

Калит сўзлар: таълим, инновацион фаолият, махсус таълим, мажбурий таълим, таълим технологияси.

**ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО КАЧЕСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕДОВЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ ОПЫТОМ**

(На примере системы образования в Японии).

Аннотация: В статье говорится о становлении и сущности японского образования и необходимости использования этих образовательных технологий, международных отношениях, организации учебных процессов на основе современного опыта.

Ключевые слова: образование, инновационная деятельность, специальное образование, обязательное образование, образовательные технологии.

STUDY OF THE ORGANIZATION PROCESS AND ITS QUALITY PROVISION WITH THE BEST FOREIGN EXPERIENCE

(On the example of the education system in Japan).

Abstract: The article talks about the formation and essence of Japanese education and the need to use these educational technologies, international relations, the organization of educational processes based on modern experience.

Key words: education, innovation activity, special education, compulsory education, educational technologies.

KIRISH.

Бугунги кунда Республикамизда Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси (кейинги ўринларда-Концепция) олий таълим тизимини ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш асосида таълим сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш, ҳалқаро ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон «Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги [қарори](#) ижроси юзасидан ишлаб чиқилган.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 5-сентябрдаги “2018–2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги №ПҚ–3931-сон қарорида таълим сифатини яхшилаш ва инновацион таълим технологияларини жорий этиш вазифаси белгиланган. Унга кўра илғор жаҳон тажрибасига таяниб, янги давлат таълим стандартлари ва умумий ўрта таълим ўқув дастурларини босқичма-босқич жорий этиш ва такомиллаштириш кўзланган.[1]

Илғор таълим тизимига эга Япония таълимнинг шаклланиши 1867-1868 йилларда бошланган. Япония ўз олдига икки вазифани: биринчи - бойиш, иккинчи - Ғарб технологиясини Япония ишлаб чиқаришига киритиш масаласини қўяди ва бу ишни амалга ошириш учун биринчи галда таълим тизимини тубдан ўзгартириш кераклиги айтилди.

1872 йили «Таълим ҳақидаги қонун» қабул қилинди. Бунда Япон таълими Ғарб таълими билан уйғунлаштирилди. 1908 йилда Японияда бошланғич таълим мажбурий 6 йилликка айлантирилди. 1893 йили касб йўналишидаги дастлабки коллеж пайдо бўлди.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Японияда ҳозирги замон таълим тизимларини таркиби қуйидагича: болалар боғчалари, бошланғич мактаб, кичик ўрта мактаб, юқори ўрта мактаб, олий таълим тизимларига кирувчи ўқув юртларидан иборат.

Болалар боғчалари. Таълимнинг бу босқичига 3 - 5 ёшли болалар қабул қилинади. Болалар ёш хусусиятларига мувофиқ равишда 3, 2, 1 йиллик таълим курсларига жалб қилинадилар.

Мажбурий таълим. Таълимнинг бу поғонасига 6 ёшдан 15 ёшгача бўлган болалар жалб қилиниб улар шу муддат ичида 6 йиллик бошланғич мактаб ва 3 йиллик кичик ўрта мактаб курсини ўтайдилар. 9 йиллик бу таълим мажбурий бўлиб барча болалар бепул ўқитиладилар ва текин дарсликлардан фойдаланадилар.

Юқори босқич ўрта мактаби. Бу мактаблар таълим йўналишининг 10,11,12-синфларини ўз ичига олади. Японияда бундай босқич мактабларининг кундузги кечки ва сиртқи бўлимлари мавжуд. Кундузги юқори босқичли мактабларида ўқиш муддати 3 йил. Ўқувчиларнинг 95 фоизи кундузги мактабларда таълим оладилар. Бу тарздаги мактабларда ўқиш ихтиёрийдир. Унда қуйи ўрта мактабларни битирган юқори босқич ўрта мактабларига кириш синовларидан муваффақиятли ўтган 16 ёшдан 18 ёшгача бўлган ўқувчи ёшлар

қабул қилинадилар. Унда умумий таълим (академик) фанлари техник билимлар тижорат маҳаллий саноат қишлоқ хўжалиги чорвачилик, балиқчилик, кемасозлик ва бошқа мактабларда умумий ва хусусий тармоқларни қўшиб ҳисоблаганда 95 фоиз ёш билим олади.

Дорилфунунлар, кичик коллежлар, техник коллежлар, махсус ихтисослаштирилган коллежлар Японияда олий таълим тизимини ташкил этади.

Японияда бошланғич ўрта ва олий ўқув юртларидан ташқари бир — биридан фарқ қилувчи «Ихтисос мактаблари» ва «турли» мактаблар ҳам мавжуд. Уларнинг кўпчилиги хусусий бўлиб турли фирма, концерн ва синдикатлар учун қисқа вақтли курсларда тикувчи, ошпаз, ҳисобчи, машинкада ёзувчи, автотехник, электрон ҳисоблаш машиналари учун дастур тузувчилар ва бошқа зарурий касблар ўргатилади. Японияда ҳам турли хорижий тилларни ўргатишга ихтисослаштирилган мактаблар мавжуд.

Бошқа мактаблардан фарқли ўлароқ Япония мактабларида ўқиш 1 апрелдан бошланиб келаси йилнинг 31 мартада ниҳоясига етади.

Бошланғич ва кичик ўрта мактабларда ўқув йили уч семестрга бўлинади: апрель – июль, сентябрь – декабрь, январь - март. Катта ўрта мактабларда эса ўқув йили 2 ёки 3 семестрга бўлинади.

Ўқув йили Японияда 240 кун ёки Америка Қўшма Штатларидан 60 кун кўпдир. Дарслар 7 соат. Кўпчилик мактабларда дарслар эрталаб соат саккиз яримда бошланиб учдан кейин тугайди.

Ўқувчилар ҳафтасига 2-3 соат синфдан ташқари клуб ишларида, 7 соат ихтисос бўйича машғулотларда ёки репетиторлар ихтиёрида бўладилар.

Юқори босқич ўрта мактабларида бутун ўқув жараёнида ўқувчилар 80 та синов топширишади. Ўқувчилар мажбурий асосий фанлардан ташқари ўз хохишларига кўра инглиз тили техник таълим ва махсус синовларга жалб этиладилар.

Япония таълимнинг асосий мақсади ва мазмуни аҳолини замонавий техник ҳамда технологик жараёнлар билан жиҳозланган ҳозирги замон саноатида самарали ишлашга мослаштиришдир. Мамлакатда мактабга муҳим ижтимоий вазифани бажарувчи жамиятнинг олға силжишини таъминловчи даргоҳ деб қаралади ва халқ томонидан эъзозланади.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР.

Демак, интеграциялашган таълимни жорий этишдан кўзланган мақсад - бу таълим, жамият, иш ва дунёни бир бутун ҳолда тасаввур этиш ва улар ўртасида барқарор алоқа ўрнатишдан иборат ҳисобланади. Ҳозирги кунда илғор хорижий тажрибалар асосида таълим тизимини ташкил этиш бўйича юртимизда кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон ва Япония ўртасида ўзаро ҳурмат ва ишонч асосига қурилган дипломатик муносабатлар қарор топган. Бугунги кунга келиб икки мамлакатнинг алоқалари стратегик шериклик даражасига кўтарилган. Фан-таълим соҳасидаги ҳамкорлик ҳам фаоллашмоқда. Бўлаётган ўзгаришлар туфайли одамларнинг Япония тўғрисидаги қарашлари ўзгармоқда авваллари, одамлар Японияни жуда ҳам узоқ, қиммат мамлакат, деб ҳисоблашган. Лекин айти дамда мамлакатлар ўртасидаги дўстона алоқалар туфайли ёшларимизнинг Японияда таҳсил олиши ва малака ошириши учун катта имкониятлар яратилди. Япон тилини билган, ўз соҳасининг яхши мутахассиси бўлган инсонлар учун Япония ажойиб тажриба маконидир. Шунингдек, Япония қонунлар, қадриятлар мамлакатидир. Бу ерда вақтини зойе кетказиб, саёқ юрган ёшлар Японияда ўз феъл-атворини ижобий томонга ўзгартиради. У ердаги тарбиявий муҳит ҳар қандай инсоннинг намунали хулқини шакллантиришга ёрдам беради. Биз ёшларни кузатамиз ва Япониядаги вакилларимиз еса уларни кутиб олишади. Бир ойлик мослашув жараёнида улар билан бирга бўлиб, барча шарт-шароитларни тушунтириб ўтишади. Ҳозирги кунда Япония таълим тизимига асосланган мактаблар ва университетлар ташкил этиш бўйича кўплаб

ишлар амалга оширилмоқда. Илғор хорижий тажрибаларни ҳаммаси Япония таълим тизимидан топишимиз мумкин.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, тараққиёт томон илдам одимлаб бораётган юртимизда ёш авлодга билим бериш, уларнинг билим даражасини халқаро баҳолаш стандартларига тенглаштириш учун ўқитувчининг зиммасига катта масъулият юкланмоқда. Бу эса ўқитувчилардан янада билимли, изланувчан ҳамда таълимга оид энг сўнгги янгиликлардан хабардор бўлишни талаб этади. Шунингдек дарсларда илғор хориж тажрибаларидан фойдаланиш ҳамда мавзуларни ўзаро интеграциялашган ҳолда ўқитиш масалалари долзарб ҳисобланади. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, Японияда таълим тизими ҳам шаклан, ҳам мазмунан юксак уйғунлик касб етган. Ибрат олса, ўрганиш арзийдигайи жиҳатлари кўп. Эътиборли яна бир томони – Японияда фақат миллий анъаналар билан чекланиб қолмай, жаҳондаги Америка, Франция, Германия каби тараққий етган мамлакатларнинг илғор педагогик иш тажрибалари ҳам ижодий ўзлаштирилган. Бундай тажриба янгиланиш жараёнини кечираётган мустақил Республикамиз таълим тизимини янада юқори поғонага кўтаришда қўл келиши шубҳасиз. Ҳамма гап масалага маҳаллий шароитдан келиб чиққан ҳолда ижодий ёндашишда, ташаббускорлик ва ташкилотчилик кўрсатиб иш юритишдадир. [3,4]

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон **Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси.**

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017-йил 6-апрелдаги “Умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 187-сонли қарори

3. Ш.М.Мирзиёев 2018-йил 5-сентябрдаги “2018–2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини янада такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги №ПҚ–3931-сон Қарори.

4. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Тарбияда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар).-Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2009 -160 б..

5. Олимов Қ.Т. Педагогик технологиялар. Фан ва технология. 2011.

6. <https://www.integer.uz/steam>

7. <http://exclusive.multibriefs.com>

8. <http://www.bmbf.de>

9. www.edu.uz

10. www.uzedu.uz